

Conclusies en aanbevelingen voor visie en definitie

Drs. Nikki de Jong en Drs. Bart van Donselaar, gepresenteerd op NVT Carib Dag 1

Over NVT is wellicht geen consensus. Het heeft voor iedereen een andere lading en gewicht, met verschillende accenten en nadrukken. Echter, we hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk om Nederlands dichterbij de leerling te brengen, middels en samen met de thuishalen van leerlingen. We herkennen hoe de situaties in elkaar steken. We zijn allemaal experts, door onderzoek of ervaring, in onze eigen context: onze eilanden, onze scholen, onze klassen. Tot erkennen komt het ook: we zien in hoe de taligheid direct in verband staat met leerprocessen en de identiteit van de leerling. Verkenning wordt wel onderschreven, maar we lopen er tegen aan dat de middelen en tijd om dit mogelijk te maken ontbreken. Men wil ruimte om te onderzoeken, te experimenteren, uit te wisselen en te professionaliseren, en deze activiteiten zijn de kern van de verkenningsfase. Pas dan kan het komen tot aanwenden. Daarvoor wil je horen over elkanders initiatieven en ervaring, en te weten te komen over het les- en toetsmateriaal wat al bestaat. Dan kan je het doen leven, en ook de stem voor passend, functioneel meertalig onderwijs worden voor de klas, in je team en je school, en op je eiland.

De tijd van volledig eentalig onderwijs, waarin het gebruik van andere talen wordt verboden, is echt passé. Dan is de vraag, wat voor structuur geef je aan meertalig onderwijs? Het is duidelijk dat de thuistaal een belangrijk vertrekpunt is, want op een goed fundament in de thuistaal kan je bouwen naar andere talen. Dit wordt ook onderschreven door taalbeleid op de verschillende eilanden, maar wordt nog niet overal toegepast in de praktijk. Taalonderwijs is onlosmakelijk verbonden aan cultuur en identiteit, dus de tijd van droog en contextloos taalonderwijs is ook voorbij. Hiertoe is al veel materiaal ontwikkeld, en we hebben ontzettend motiverende voorbeelden vernomen.

Dus waar zijn we nu? NVT blijft een multidisciplinair en misschien overweldigend veld, met verschillende V'tjes met eigen invulling en toepassing, en consensus over de naam of definitie is moeilijk te stellen met zo veel verschillende ervaringen in de zaal en online. Toch hebben we al veel van elkaar kunnen leren. Hierbij hebben we een aantal aanbevelingen.

Het idee van facilitators kan veelbelovend zijn. In andere contexten worden facilitators als brug tussen beleid en school ingezet om nationale beleidsaanbevelingen tot de praktijk te brengen. Dus, de aanbeveling is aan beleidsmakers om via die nauwe samenwerking het nationale beleid door te laten werken bij scholen. Dit leidt tot een gepast beleid voor de unieke situatie en visie van de school. Het is herkenbaar voor de leerkracht, en middels erkenning en verkenning van de situatie kan de leerkracht tot aanwenden komen.

Er zijn veel verschillende organisaties, die vanuit verscheidene invalshoeken werken in het NVT-veld. Hierdoor is informatie wellicht versnipperd, en komt het niet altijd terecht in het hele doelgebied en bij de gehele doelgroep van NVT Carib. Dus op dit niveau zou meer uitwisseling ook wenselijk zijn.

Er is behoefte aan meer uitwisseling, binnen scholen, tussen scholen en tussen eilanden, en er is welwillendheid om elkaar te ondersteunen. Hoe mooi zou het zijn als hieruit de mogelijkheid om leerkrachten en scholen, binnen en tussen eilanden, met elkaar in contact te brengen? Een volgende stap zou dus een platform voor samenwerkingsverbanden tussen scholen in het gehele Caribische gebied. En natuurlijk maken we gebruik van deze conferentie. Ook morgen gaan we met elkaar in gesprek, en hier komen hopelijk nuttige en duurzame verbanden uit vloeien.

Differentiëren in NVT is ontzettend moeilijk met grote klassen, grote niveaoverschillen en weinig tijd. Dat vraagt veel van de docent, maar de docent kan natuurlijk niet toveren. Daarom is al het bovenstaande ontzettend belangrijk: er is een rol van het team, de school, de scholenkoepel en ook de overheid om de leerkracht het mogelijk te maken om de nodige flexibiliteit te bewerkstelligen.

Daarbij vragen wij aan jullie: Wat neem je mee? Wat geef je door? En wat laat je hier achter?